

РАЗДЕЛ 7
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

УДК 347.129

DOI

ПСИХОЛОГИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

СМИРНОВ А.А.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ИГНАТЕНКО В.Р.,
студентка группы Юрм-19з-3
кафедры гражданского и предпринимательского
права факультета «Юриспруденции и
социальных технологий»
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В данном исследовании раскрываются вопросы психологических аспектов суицидального поведения, анализ психологических факторов, причин и особенностей личности, совершившей суицид.

Ключевые слова: суицидент, суицидальное поведение, суицидальная попытка, суицидальное проявление, психологический аспект, амбивалентность.

PSYCHOLOGY OF SUICIDAL BEHAVIOR

SMIRNOV A.A.,
Cand. jurid. Sciences, Associate Professor of the
Department of Civil and Business Law, GOU VPO
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

IGNATENKO V.R.,
student of the group Yurm-19z-3 Department of
Civil and Business Law of the Faculty of Law and
Social Technologies
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This study discloses the issues of psychological aspects of suicidal behavior, analysis of psychological factors, the causes and features of the person who committed suicide.

Keywords: *suicident, suicidal behavior, suicidal attempt, suicidal manifestation, psychological aspect, ambivalence.*

Актуальность. Данная статья посвящена рассмотрению психологических аспектов причин и факторов самоубийства. Самоубийство представляет собой серьёзную социальную проблему, оказывающую огромное влияние на демографическую ситуацию в мире. Этот глобальный феномен характерен для всех регионов мира.

Постановка задачи. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ежегодно около 800 000 человек кончают жизнь самоубийством [1]. Однако значительно большее количество совершают попытки самоубийства. Во многих странах суицидальные попытки представляют собой одну из основных причин неотложной госпитализации и лечения людей, что является тяжелым бременем для систем здравоохранения этих государств.

Вопросы о проблеме суицида вызывают особый интерес у философов, психологов, криминалистов, психиатров, суицидологов и других исследователей данного явления. До сих пор до конца не изучены причины суицидального поведения у личности, которые подталкивают людей разных возрастов к причинению вреда самому себе. Каждый раз исследователи этой проблемы задаются вопросом почему? Зачем? Что подтолкнуло на такие действия, а также что привело к таким необратимым и ужасным последствиям? Хочется проникнуть в мысли личности и узнать ответы на данные вопросы.

Обзор последних исследований и публикаций. Данный вопрос находит свое отображение в трудах таких российских ученых как: Я.И. Гишинский, Г.Н. Горшенков, А.И. Долгова, В.Д. Ермаков, Г.М. Забрянский, К.Е. Игошев, С.М. Иншаков, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, В.Д. Малков, Г.М. Миньковский, В.А. Номоконов, Л.М. Прозументов, В.Я. Рыбальская, Т.М. Чапурко, В.Е. Эминов и ряда других.

Также вопросу установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению посвящена статья Смирнова А.А. [2].

Целью данной статьи является обобщение теоретических представлений о суициде на основе анализа литературных данных, выявление психологических причин и особенностей самоубийства.

Изложение основного материала *исследования*. На сегодняшний день, самоубийство как предмет изучения, пронизанный ложными сведениями и предубеждениями. Поэтому ученые посвящают свои труды выяснению его психологии и психопатологии с тем, чтобы помочь выявлению и пониманию людей с суицидальными тенденциями.

Обыденное представление говорит о том, что этому подвержены психически больные люди. Однако с научной точки зрения всё не так просто, как кажется на первый взгляд. У большей части людей, которые совершили суицид, было диагностировано пограничное психическое расстройство: невротические состояния, депрессивные состояния, аномалии характера. Психически не здоровые люди занимают малую часть от основной массы самоубийц. Между тем, изучение обстоятельств суицидальных случаев показывает, что подавляющая часть людей из числа лишивших себя жизни – это практически здоровые лица, попавшие в острые психотравмирующие ситуации.

Суицидальное поведение как психологическая проблема, нуждается в более широком рассмотрении поставленных вопросов, решении задач и применении профилактических мер, относящихся к данному исследованию.

Самоубийство, или суицид - это умышленное самоповреждение со смертельным исходом, то есть лишения себя жизни. Самоубийство традиционно трактуется, прежде всего, как свободное решение воли. Медицинское определение суицида и суицидальной попытки подчеркивает, что смерть - сознательная цель индивидуума.

Суицидальное поведение - понятие более широкое и помимо суицида включает в себя суицидальные покушения, попытки и проявления. К покушениям относят все суицидальные акты, не завершившиеся летально (парасуицид) по причине, не зависящей от суицидента (например, своевременная реанимация).

Суицидальными попытками считаются демонстративно-установочные действия, при которых суицидент чаще всего знает о безопасности применяемых им средств самоубийства. Однако

вышесказанное не снижает потенциальной опасности подобных действий [3].

К суицидальным проявлениям принято относить суицидальные мысли, высказывания и намеки, подкрепленными какими-либо действиями, направленными на лишение себя жизни.

В последнее время все чаще мы слышим истории людей, столкнувшихся с этой проблемой, потерявших своих родных и близких именно от этого феномена. Для того, чтобы рассмотреть самоубийство как психологическое явление, нужно понять душевное состояние человека, который решил покончить с собой. Попытка самоубийства чаще всего ассоциируется с представлением о психологическом кризисе личности, которое понимается как острое эмоциональное состояние, вызванное какими-то особыми, индивидуальными психотравмирующими событиями.

Для психологического состояния пациента, находящегося в суицидальном кризисе, характерны, в первую очередь, три особенности:

1. Амбивалентность.
2. Импульсивность
3. Ригидность [4].

Суицидальными людьми, в целом, руководят амбивалентные чувства. Они испытывают безнадежность, и в то же самое время надеются на спасение.

Импульсивность представляет собой внезапное побуждение совершить суицид, следствием которого является обостренное желание, направленное на завершение данного действия здесь и сейчас. Ригидность являет собой отсутствие гибкости. Когда человек находится в суицидальном кризисе, его мысли, чувства и действия весьма ограничены. Людьюми, намеренными совершить саморазрушение, двигает отчаяние и неспособность найти иной выход в сложившейся жизненной ситуации.

Проведенные психологические исследования относят к суицидальному поведению индивидуально-психологические особенности личности, такие как:

- потеря смысла жизни, ужас от безнадежности, бессмысленности;
- чувство вины;
- межличностный или внутрличностный конфликт;
- психологическая травма, острая душевная боль;

- заниженная самооценка;
- провоцирующее влияние семьи, ее неблагополучие;
- повышенная тревожность, депрессия, пессимистические настроения;
- эмоциональные переживания (потеря близких людей, неуспешность в любви, потеря работы и т.д.);
- слабоволие, боязнь и стремления к уходу от проблем.

Психологические объяснения причин суицидального поведения достаточно многосторонние. В любой психологической концепции существуют свои взгляды относительно его причин и конкретных механизмов. Основной и на сегодняшний день наиболее разработанной современной концепцией суицидального поведения является концепция американского суицидолога Э. Шнейдмана. Он полагал, что основной механизм суицидального поведения - это психологическая боль, возникающая в результате фрустрации ведущих потребностей. Невозможность пережить эту фрустрацию, переработать этот травматический опыт приводит к самоубийству [5].

От причины следует отличать условие и повод. Под условием понимают такой комплекс явлений, который хоть и не порождает конкретные следствия, но выступает необходимой предпосылкой их становления и развития. Поводом для совершения суицида может быть любое, внешне малозначительное событие. Различные причины самоубийства могут иметь психологический или социальный аспект. Глубокий конфликт мотивов внутри личности может привести к попытке свести счеты с жизнью. Специалисты насчитывают большое количество факторов, имеющих отношение к суицидальным попыткам, такие как:

- личностные семейные конфликты: недостаток внимания, заботы со стороны окружающих, несправедливое отношение со стороны близких, ревность, неудачная любовь, одиночество;
- материально-бытовые трудности;
- состояние психического здоровья;
- состояние физического здоровья, например смертельные заболевания, уродства;
- конфликты, связанные с антисоциальным поведением суицидента, т.е. самоосуждение за бесчестные поступки, опасение судебной ответственности;
- профессиональная несостоятельность;

- алкоголизм;
- наркомания и т.д.

Социальные факторы, определяющие природу самоубийства, изучались давно. Одним из главных сторонников социальных причин самоубийства является французский социолог Эмиль Дюркгейм - один из основателей научной социологии. Он связывал самоубийство с обществом и разделял суицид на несколько типов. К ним можно отнести:

- эгоистический;
- альтруистический;
- анонимический.

Эгоистический тип наступает тогда, когда личность сталкивается с невозможностью удовлетворения личных эгоистических потребностей. Альтруистическим суицид называется тогда, когда человек прощается с жизнью бескорыстно ради других людей. Анонимический суицид связан с определенным состоянием общества, когда в нем существуют разногласия, а также нет нормативных и нравственных рамок поведения. Когда общество очень противоречиво, когда нет каких-то осмысленных правил, возникает потерянности. Человек становится потерянным, неукорененным в обществе, и аномия приводит его, с точки зрения Дюркгейма, к самоубийству. В качестве примера обычно приводят так называемый синдром юного Вертера. После публикации книги Гёте «Страдания юного Вертера» по Европе прокатилась серия суицидов, которые были вызваны, как считается, влиянием этой книги, поскольку была мода на нее и молодые люди были впечатлены духом романтизма, который тогда был.

Выводы по данному исследованию. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что это лишь малая часть перечисленных факторов, которые могут подтолкнуть на столь отчаянный шаг. На сегодняшний момент практически все ученые признают, что суицид – это биопсихосоциальный феномен, то есть он содержит в себе биологические факторы, психологические и социальные. Причины самоубийств и их профилактика являются одной из наиболее важных проблем психологии.

Профилактика суицидов заключается в своевременной психологической помощи, важно суметь помочь человеку, который намеревается совершить самоуничтожение. Следует завести беседу, вывести его на душевный разговор, таким образом, чтобы

суицидент увидел искренний интерес со стороны слушателя, осознал, что он не безразличен кому-то. Важно не высказывать осуждение, а поблагодарить за такую откровенность, подчеркнув, что постараетесь помочь найти выход из ситуации. Возможно, это поможет вывести его из глубочайшей депрессии и отказаться от своих суицидальных планов, увидеть жизненную цель и найти в себе силы и мужество преодолеть все невзгоды. Необходимо постараться привить населению психологическую грамотность, повысить уровень культуры касательно необходимости своевременно заботиться о своем психическом здоровье, искоренить страх перед обращением в психиатрические службы. В качестве мер профилактики суицидов требуется проводить масштабные мероприятия на республиканском уровне, направленные на формирования у граждан мотивации к здоровому образу жизни. Популяризировать физическую культуру и спорт, поскольку как показывает мировой опыт, данные средства помогают решить проблему повышения уровня здоровья населения и формирования здорового морально-психологического климата в коллективах и в обществе в целом. Спорт — это самый доступный способ поддержания и сохранения здоровья и работоспособности человека.

Ужесточение контроля над оборотом наркотических средств, антиалкогольная компания - необходимые мероприятия для профилактики суицидального настроения. Важное значение для граждан нашей республики имеют шаги, предпринимаемые правительством, по стабилизации экономической ситуации, ликвидации безработицы, повышению уровня доходов граждан, обеспечению высокого уровня жизни лицам пенсионного возраста, улучшению помощи малообеспеченным семьям.

Список использованных источников

1. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс] // Глобальный веб-сайт ВОЗ. - 2020. - Режим доступа: <https://www.who.int/ru/>

2. Смирнов А.А. Пути усовершенствования уголовного законодательства, в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению: Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и

местного самоуправления в современных условиях // Сборник научных работ серии «Право» Вып. 5 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2017. – С. 142-152.

3. Погодин И.А. Суицидальное поведение : психологические аспекты: учеб. пособие / И.А. Погодин. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 336 с.

4. Превенция самоубийств: руководство для лиц, оказывающих первичную медицинскую помощь/ пер. с англ. Ю.О. Донец, ред. В.А. Розанов. - Одесса: ОНУМ, 2005. - 23с.

5. Шнейдман Э.С. Душа самоубийцы / Э.С. Шнейдман; пер. с англ. О.Ю.Донец, ред. А.Н. Моховик. - М.: Смысл, 2001. - 319 с.

УДК 343,9
DOI

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ

САСОВ А.В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
административного права факультета
юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

СУПРУНЕНКО Е.А.,
магистрант группы Юр-20 з-2
факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Исследована проблема раскрытия личности умышленного серийного убийцы, которая предполагает изучение криминологических и уголовно-правовых механизмов противоправного поведения, мотивации насильственных преступлений, его индивидуально-психологических, социальных и ситуативных факторов.

Ключевые слова: личность преступника; умышленное убийство; серийный убийца; криминологическая и уголовно-правовая структура преступления; ценностные ориентации преступника; мотивация насильственных преступлений